

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД (ТРЕПЕЛОВ) В АГРОЦЕНОЗАХ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ

Л.С. БАКУМЕНКО¹, П.В. ПРУДНИКОВ², Е.Н. ЛЕЛЯНОВА², А.А. ПАШКОВСКИЙ², Н.Л. ПАНИЧЕНКО²

¹ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Москва
info@rosah.ru

²Брянский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, Брянская область, п. Мичуринский
e-mail: bryansk@rosah.ru

Аннотация: не менее важной и одной из самых острых и масштабных проблем на радиационно загрязненных территориях Брянской области, является возможность ведения сельскохозяйственного производства и получение сельскохозяйственной продукции, соответствующей санитарным нормам и снижение дозовой нагрузки на работающий персонал, и проживающее население. Уменьшение размеров перехода радионуклидов в продукцию в послеаварийный период требуют научно-обоснованного подхода к проведению специальных защитных мероприятий, обеспечивающих получение нормативно чистой продукции растениеводства. В статье представлены данные полевого опыта, в задачу которого входило дать агроэкологическую оценку использованию минеральных удобрений и цеолитсодержащих трепелов Хотынецкого месторождения для создания условий повышения урожайности сельскохозяйственных культур и получения сельскохозяйственной продукции, соответствующей нормам радиационной безопасности. Установлено, что содержание радиоцезия в продукции растениеводства от применения разных доз цеолита на фоне минерального питания было ниже контроля. Несмотря на значительные различия в накоплении цезия-137 в урожае сельскохозяйственных культур в севообороте, продукция растениеводства соответствовала санитарно-гигиеническим нормативам.

Ключевые слова: производственный опыт, удобрения, плодородие, Брянская область, трепел, цеолит, почва, загрязнение

ВВЕДЕНИЕ

Интерес к биологическим свойствам цеолита возник лишь тогда, когда была в полной мере осознана проблема загрязнения внешней среды. Особенно мощный импульс к изучению и, самое главное, реальному применению цеолитов дала Чернобыльская катастрофа, когда появилась громадная потребность в радиозащитных пищевых добавках, средствах очистки воды, продуктов питания и дезактивации почв.

Вопросы, связанные с эффективностью применения цеолитсодержащих трепелов Хотынецкого месторождения Орловской области (ЦТ), как мелиоранта при дезактивации почв и их влиянием на плодородие, урожай и качество сельхозпродукции практически не изучены. Способность адсорбировать химические и органические соединения, тяжелые металлы, радионуклиды – определяет применение цеолитов для химической мелиорации и нейтрализации радиоактивного заражения. Природный цеолит сорбирует находящиеся в почве радионуклиды и тяжелые металлы, переводит их в связанное состояние, благодаря чему они не вымываются из почвы и не поглощаются растениями (Уткин, 2010). Исходя из уровня и характера загрязнения, в каждом отдельном случае следует определиться с дозой применения природного цеолита.

Цеолиты – большая группа природных минералов, вулканическо-осадочного происхождения

(гидротермальные, экзогенные), состоящая из водных алюмосиликатов кальция и натрия и входящая в подкласс каркасных силикатов. Эти природные образования являются нестехиометрическими соединениями, составы которых изменяются в широких пределах. Кристаллическая структура цеолитов состоит, как известно, из тетраэдров SiO_2 и AlO_4 , соединенных вершинами в ажурные каналы, в полостях и каналах которых находятся различные катионы и молекулы H_2O . Поэтому цеолиты легко отдают свою кристаллизационную воду и обладают способностью к обратимому катионному обмену – без разрушения кристаллической решетки.

Присутствие природного цеолита в верхних слоях пахотного горизонта почв в зоне корней длительное время удерживает достаточное количество воды (40-70%), снабжая ею растения медленно и постоянно. Применение цеолита, в несколько раз снижая вымывание удобрений из почвы, в то же время является источником макро- и микроэлементов в питании растений, восстанавливает и повышает способность почвы к обмену питательных веществ, существенно способствует предотвращению воздействия на корни растений патогенной почвенной микрофлоры, вызывающих различные заболевания (Челищев, Беренштейн, Володин, 1987).

В составе природного цеолита содержится необходимое количество обменных катионов – Ca, Mg, K, Na, которые располагаются в кристаллической ре-

шетке минерала, а их количество явно превышает содержание их в почве. В результате происходит постепенное замещение катионов из каркаса клиноптилолита на водородные ионы почвенного раствора и твердой фазы почвы. Тем самым, в результате применения цеолита содержание обменного кальция, калия, магния в почвенном поглощающем комплексе значительно повышается в сравнении с исходным, что свидетельствует об активном его взаимодействии не только с почвой, но и с минеральными удобрениями. Имеется в виду обменное поглощение важных для питания растений катионов, которые вносят в почву с удобрениями. Это свойство природных цеолитов используется для предотвращения потерь питательных веществ при их накоплении в почве. При благоприятных условиях ионообменные взаимодействия в системе почва-цеолит могут происходить сразу после его внесения, в результате чего снижается кислотность почвы и емкость катионного обмена, повышается ее биологическая активность, что, естественно, отражается на росте растений и фитосанитарном состоянии посевов (Челищев, Володин, Крюков, 1988).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

В Орловской области успешно разрабатывается Хотынецкое месторождение цеолитов. Это мягкие природные минералы осадочного происхождения, основу которых составляют кремнийсодержащие остатки диатомовых водорослей, простейших морских губок, морских игл и радиолярий, содержащих необходимые и усваиваемые растениями соединения кремния, кальция, магния, калия и других элементов.

В состав орловских цеолитов входит до 40% клиноптилолита. По содержанию активного SiO_2 эти агроруды можно отнести к природным кремнийсодержащим полиминеральным удобрениям, запасы которых составляют несколько десятков млн т. Эти высококремнистые породы являются уникальным средством как для сохранения плодородия почв, так и для повышения урожайности и получения экологически безопасной продукции, которые позволяют поднять земледелие на качественно новый уровень.

В 1992-2001 гг. в СХПК «Красная Ипать» Новозыбковского района на дерново-подзолистой супесчаной почве со слабокислой реакцией среды (pH_{KCl} 5,7), высоким содержанием подвижного фосфора (183 мг/кг) и повышенным подвижного калия (154 мг/кг) проведен полевой опыт, в задачу которого входило дать агроэкологическую оценку использованию минеральных удобрений и ЦТ для создания условий повышения урожайности сельскохозяйственных культур и получения сельскохозяйственной продукции, соответствующей нормам радиационной безопасности. Почва характеризовалась высоким содержанием цезия-137 (^{137}Cs), которое варьировало в вариантах опыта в пределах 3,6-4,0 тыс. Бк/кг (Прудников, 2012).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследований показали, что во всех вариантах опыта на протяжении 10 лет возделывания сельскохозяйственных культур в севообороте произошло естественное снижение абсолютного количества ^{137}Cs в почве, связанное, главным образом, с периодом его полураспада, а также определенную роль сыграли биологический вынос радионуклида растениями и агрохимическое воздействие на почвенные процессы возрастающих доз цеолитсодержащих трепелов и NPK-удобрений. Из рисунка следует, что через 5 лет после закладки опыта удельная активность почвы уменьшилась на 522 Бк/кг (14%) в контроле, 747 (21%) – на фоне NPK, 707-860 Бк/кг (19-23%) – в вариантах с внесением 5-10 т/га цеолита. Максимальный эффект снижения выявлен от применения 15 т/га цеолита на фоне NPK – более 1000 Бк/кг (28%). Через 10 лет в контроле количество радиоцезия в почве снизилось еще на 594 Бк/кг, что составило 30% к исходному содержанию.

В вариантах с минеральными удобрениями и цеолитом, внесенном в дозе 5 т/га, существенных изменений не произошло. Двойная и тройная дозы цеолита на фоне NPK обеспечили в сумме за 10 лет убыль удельной активности на 25-33% от исходного содержания.

Следует заметить, что в сравнении с контролем, где количество радиоцезия в конце ротации 10-польного севооборота зафиксировано на уровне 2,6 тыс. Бк/кг, в вариантах с цеолитом этот показатель составил 2,7-3,0 тыс. Бк/кг. Это небольшое превышение вполне можно объяснить, если принять во внимание высокие сорбционные свойства кремнийсодержащего мелиоранта, благодаря которым произошло прочное связывание определенной доли подвижного ^{137}Cs кристаллической структурой цеолита. Тем самым за счет более низкого поступления его в растения, и меньшей величины выноса товарной частью урожая культур севооборота, абсолютные значения удельной активности почвы в вариантах с цеолитом были несколько выше, чем в контроле.

В наших исследованиях установлено (табл.), что содержание ^{137}Cs в продукции растениеводства от применения разных доз цеолита на фоне минерального питания было ниже контроля. Несмотря на значительные различия в накоплении ^{137}Cs в урожае сельскохозяйственных культур в севообороте, продукция растениеводства соответствовала санитарно-гигиеническим нормативам СанПиН 2.23.2.1078.01, кроме зерна овса в контроле (74 Бк/кг).

Однако, следует заметить, что в первые три года проведения исследований на картофеле, ячмене и кукурузе радиологический контроль товарной части урожая не выявил позитивного действия доз цеолита, в вариантах которых концентрация радионуклида превышала величину, отмечаемую в варианте с NPK. В то же время кратность снижения в сравнении с контролем составила 1,2-1,7.

Рисунок. Изменение удельной активности почвы с течением времени от применения разных доз Хотынецких цеолитов

Таблица. Влияние цеолитсодержащих трепелов на поступление ^{137}Cs в продукцию растениеводства

Вариант Культура (продукция)	Контроль	НРК		НРК + ЦТ, 5 т/га		НРК + ЦТ, 10 т/га		НРК + ЦТ, 15 т/га	
	^{137}Cs , Бк/кг	^{137}Cs , Бк/кг	$K_{\text{сн}}$ от удоб- рений						
Картофель (клубни)	37	22	1,7	27	1,4	30	1,2	36	–
Ячмень (зерно)	31	22	1,4	26	1,2	29	1,1	30	–
Кукуруза (з/м)	295	198	1,5	235	1,2	206	1,4	198	1,5
Овес (зерно)	74	61	1,2	46	1,6	59	1,2	40	1,8
Мн. травы 1. г.п. (з/м)	151	60	2,5	56	2,7	66	2,3	58	2,6
Мн. травы 2. г.п. (з/м)	144	70	2,0	53	2,7	52	2,8	54	2,7
Озимая рожь (зерно)	36	23	1,6	28	1,3	30	1,2	24	1,5
Однолетние травы (з/м)	259	105	2,5	77	3,4	98	2,6	86	3,0
Ячмень (зерно)	17	11	1,5	9	1,9	11	1,5	8	2,1
Озимая рожь (зерно)	23	11	2,1	9	2,5	8	2,9	11	2,1

Примечание: $K_{\text{сн}}$ – кратность снижения; СанПиН 2.23.2.1078.01 для картофеля – 120 Бк/кг; зерновых – 70 Бк/кг; зеленых кормов – 370 Бк/кг.

Эффективность цеолита проявилась в последствии на овсе, многолетних и однолетних травах. Среди зерновых культур овес в разных почвенных условиях способен накапливать радиоцезий в большом количестве. Применение одинарной и тройной дозы цеолита с NPK-удобрениями снизило накопление до 40 и 46 Бк/кг соответственно, т.е. в 1,6-1,8 раза. Эффективность двойной дозы была на уровне NPK, обеспечив уменьшение аккумуляции радионуклида в зерне в 1,2 раза. В зеленой массе многолетних трав 1 г.п. кратность снижения удельной активности от разных доз цеолита на фоне NPK составила 2,3-2,7, многолетних трав 2 г.п. – была ниже в 2,7-2,8 раза и в среднем на 25% меньше, чем на минеральном фоне. Применения 5 и 15 т/га цеолита на фоне NPK обеспечило снижение концентрации радиоцезия в однолетних травах в 3-3,4 раза к контролю.

В конце ротации севооборота на удобренном контроле содержание ^{137}Cs в урожае зерна ячменя и озимой ржи составила 17-23 Бк/кг. Создание агрохимических барьеров посредством ежегодного внесения под каждую культуру минеральных удобрений и цеолитсодержащих трепелов в единовременных дозах (5, 10, 15 т/га) способствовало уменьшению аккумуляции радионуклида в зерне ячменя в 1,5-2,0 раза, озимой ржи – 2,1-2,9 раза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, агрохимические мероприятия, в том числе внесение цеолитов, направленные на сохранение плодородия почв, обеспечивают получение стабильных урожаев сельскохозяйственных культур и ограничивают поступление ^{137}Cs в растения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воробьев Г.Т., Чумаченко И.Н., Маркина З.Н., Курганов А.А., Прудников П.В., Кошелев И.А. Почвенное плодородие и радионуклиды. М.: НИИ-Природа. 2002. 357 с.
2. Минеев В.Г. Агрохимия и экологические проблемы современного земледелия // Материалы Геосети опытов с удобрениями «Экологические функции агрохимии в современном земледелии». М.: ВНИИ-ИА. 2008. С. 5-8.
3. Панов А.В., Прудников П.В., Титов И.Е., Кречетников В.В., Ратников А.Н., Шубина О.А. Радиоэкологическая оценка сельскохозяйственных земель и продукции юго-западных районов Брянской области, загрязненных радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС // Радиационная гигиена. 2019. № 1. Т. 12. С. 25-35.
4. Постников А.В., Лобода Б.П., Соколов А.В. Использование цеолитов в сельском хозяйстве // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 1992. № 5.
5. Прудников П.В. Научное обоснование эффективности применения агрохимических руд и новых комплексных минеральных удобрений на радиоактивно загрязненных почвах: специальность 06.01.04: диссертация ... доктора сельскохозяйственных наук / Прудников Петр Витальевич. Немчиновка, 2012. 415 с.
6. Прудников П.В. Радиологическое состояние агроландшафтов и их реабилитация в Брянской области. В кн. «Современные проблемы радиологии в сельскохозяйственном производстве». Рязань. 2010. С. 53-101.
7. Уткин А.А. Влияние цеолитсодержащего препарата на физико-химические свойства торфяной низинной почвы и аккумуляцию свинца растениями // Агрохимия. 2010. № 4. С. 62-68.
8. Челищев Н.Ф., Беренштейн Б.Г., Володин В.Ф. Цеолиты – новый тип минерального сырья. М.: Недра. 1987. 176 с.
9. Челищев Н.Ф., Володин В.Ф., Крюков В.Л. Ионообменные свойства природных цеолитов. М.: Наука, 1988. 128 с.

THE USE OF ZEOLITE-CONTAINING ROCKS (TRIPOLI) IN AGROCENOSSES OF RADIOACTIVELY CONTAMINATED SOILS

L.S. BAKUMENKO¹, P.V. PRUDNIKOV², E.N. LELYANOVA², A.A. PASHKOVSKY², N.L. PANICHENKO²,

¹FSBI “RosAgrokhim service”

²Bryansk branch of FSBI “RosAgrokhim service”

Abstract: one of the most important and large-scale problems in the radiation-contaminated territories of the Bryansk region is the possibility of conducting agricultural production and obtaining agricultural products that comply with sanitary standards and reduce the dose burden on working personnel and the living population. Reducing the size of the transition of radionuclides into products in the post-accident period requires a scientifically based approach to special protective measures to ensure pure crop production. The article presents data from field experience, the task of which was to provide an agroecological assessment of the use of mineral fertilizers and zeolite-containing tripoli from the Khotynetsky deposit to create conditions for increasing crop yields and obtaining agricultural products that comply with radiation safety standards. It was found that the content of radiocaesium in crop production from the use of different doses of zeolite on the background of mineral nutrition was lower than the control. Despite significant differences in the accumulation of Caesium-137 in crop yields during crop rotation, crop production corresponded to sanitary and hygienic standards.

Keywords: production test, fertilizers, fecundity, Bryansk region, tripoli, zeolite, soil, pollution